

VINCULUM

RETRATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO APROFUNDADA, PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO E COMUNICAÇÃO DE CIÊNCIA

Texto de **Texto de Maria de Lurdes Rosa** Investigadora Responsável

O projeto VINCULUM (<https://www.vinculum.fcsh.unl.pt/>), sediado na NOVA.FCSH/IEM, começado em julho de 2019 e a terminar em Novembro de 2024, resulta de uma bolsa “Consolidator Grant”, concedida, na área da História, pela maior agência de financiamento científico europeu, o *European Research Council*, naquela que foi a primeira bolsa do ERC alcançada em Portugal para um projeto de tema histórico.

VINCULUM tem com objetivo estudar um fenómeno complexo, de várias facetas, que ocupou lugar central na sociedade portuguesa de Antigo Regime: a vinculação de bens, subordinada a um modelo específico de transmissão sucessória, e assente em bases culturais e religiosas que moldaram a figura do “fundador”. Focando-se no período em que decorreu a sua génese, consolidação e hegemonia – séculos XIV-XVII –, tenta compreender, em perspetiva comparativa com a Europa do Sul, como e porquê a instituição vincular alcançou esse lugar, e quais foram as suas funções.

Durante os anos de 2024 e 2025, para além da organização de várias reuniões científicas e atividades de comunicação de ciência, o projeto irá lançar publicamente os resultados finais: a base de dados e seus anexos, dois livros “instrumentos de trabalho”, três edições de fontes históricas, sete livros e quatro artigos de estudos históricos. Os livros serão totalmente publicados em editora universitária de acesso aberto, sem quaisquer taxas que o custeiem.

Neste momento, decorridos quase cinco anos, os artigos das páginas seguintes permitem-nos fazer uma apresentação e balanço do vasto trabalho de investigação e comunicação de ciência levado a cabo, nas suas várias facetas, bem como deixar perspetivas de futuro, numa trabalhosa mas fascinante aventura científica coletiva, que não se quer terminar por aqui.

Agradecemos à JN-História, a principal revista de divulgação histórica em Portugal, a oportunidade única e pioneira de dar a conhecer o projeto VINCULUM de forma articulada e completa.

01

CONSTRUINDO A MAIOR BASE DE DADOS DA HISTORIOGRAFIA PORTUGUESA

Texto de **Texto de Maria de Lurdes Rosa**

Trabalhos

desenvolvidos em parceria com o Arquivo Regional da Madeira (tema tratado adiante)

Pensar antes de fazer

Ainda pode ser admirada em Santa-rém, na Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire, a secretária em que trabalhava o autor, historiador erudito de enciclopédico saber. A peça é a coisificação coeva de uma base de dados: milhares de fichinhas distribuídas por muitas gavetas, organizadas por temas, e com sistema de remissivas entre si. Já hoje, podemos ter na nossa secretária, sem que sintamos sequer que ocupam espaço, múltiplas bases de dados digitais, em que se pode armazenar uma quantidade de informação milhares de vezes superior à da secretária de Anselmo Braamcamp Freire. E no entanto...

O fascínio por tal possibilidade tem-nos feito esquecer questões fundamentais, que é preciso colocar antes de começar a construir uma base de dados. A tal aconselham o trabalho que dá, o caminho sem retorno em que se entra e, sobretudo, o produto final. O que queremos, como historiadores, fornecer aos utilizadores da nossa base de dados: por detrás de uma fachada moderna, um produto opaco, um produto erróneo e/ou enganador, uma junção de materiais cheia de incongruências? Cujas recuperação seja feita de forma igualmente amadora, levando a conjuntos de dados que não tenham em conta a estrutura e as lacunas da informação? Ou queremos, antes, uma reorganização da informação feita com o máximo cuidado, inserida em estruturas o mais possível universais e normalizadas, acompanhada de instruções e guias que tem que ser “obrigatório ler” (mas antes, fazê-los...)? Acresce, no tempo presente, depois de décadas a criar milhões de bases de dados, um produto que tenha garantia de continuidade e de durabilidade, tanto ao nível dos conteúdos científicos como da forma informática.

**Não há só questões “técnicas” nem tão-pouco “humanidades digitais”.
Alguns teóricos de bases de dados**

VINCULUM

históricas vinda da tarimba do historiador

Qualquer junção de “fontes” obedece a critérios e, quanto maior for, mais precisa de regras. Ser transparente quanto aos primeiros e profissional quanto às segundas é o mínimo que se pede. Todos conhecemos a distorção histórica das edições de documentos feitas em comemorações históricas ou, mais grave ainda, os preconceitos ideológicos que afinal contaminaram grandes monumentos de erudição. Porém, o lustre técnico, a tentação de imitar as “ciências exatas” e, mais do que tudo, o efeito mágico das grandes quantidades de materiais que as bases de dados vieram permitir, bem como “fazer a magia funcionar” através de “queries”, leva-nos por vezes esquecer que as condições de base, para serem fiáveis e úteis ao progresso do conhecimento, são a boa conceção do levantamento documental e uma estruturação deste a partir de princípios corretos do ponto de vista da ciência histórica. Afinal, as velhas “heurística” e “crítica”, que podem e devem ser repensadas, mas não apenas a nível de fachada.

É possível, desde logo, arrumar ideias e evitar enviesamentos se considerarmos que – ao contrário do que o nome indica – os materiais das bases não são propriamente “dados”. Vários teóricos das ciências sociais têm vindo a insistir em tal, num caminho que tem ultimamente convergido com a reflexão sobre as “fontes históricas” vistas como produtos socialmente construídos. Uma primeira reconfiguração conferiu-lhes o carácter de “capturados” (de “dati” a “capti”, no plural latino, ou, em inglês, “from data to capta”). Bruno Latour deu um passo em frente

e propôs “obtidos” (“sublati”), termo que reforça a natureza construída dos materiais que se coloca à disposição dos investigadores. Construída pelos próprios cientistas, claro! Desde a conceção do inquérito; e, na verdade, se este tiver sido corretamente idealizado, desde a concetualização do problema historiográfico. Problema e inquérito estes que devem ser a primeira etapa de consulta da base de “obtidos”, sob pena de esta se tornar, para o utilizador pouco informado, realmente uma base de “dados” – mas, com tanta frequência, afinal presentes envenenados. Ecoa clara a sugestão de E. Anheim, na esteira de Marc Bloch, quanto ao maior ganho da “interdisciplinaridade” entre história e antropologia: a prévia e transparente comunicação aos utilizadores dos protocolos de construção da recolha e da organização dos materiais com os quais se construiu a “síntese”.

Nesta linha de ideias, a base de dados do projeto VINCULUM não se quer tal, mas sim almeja ser uma “base de obtidos”. Uma metabase e não uma metafonte. O que não é fácil, quando se alcança, em final de Janeiro de 2024, 6900 vínculos, 23 900 registos de autoridade pessoais; 25 950 documentos.

Como “obtivemos” os materiais: um percurso de reunião e de tratamento da informação

A CONSTRUÇÃO DO MAPA DE LEVANTAMENTO

A base de dados foi concebida como um produto de enquadramento teórico e não técnico. Partiu-se da reconstrução das instituições produtoras de informação – da Coroa, da Igreja, e do vínculo – e estudou-se o meio de transmissão da informação produzida (tipologias de documentos).

Trabalho do projeto Vinculum está materializado no site acessível em <https://www.vinculum.fcsh.unl.pt/>

De seguida, localizaram-se os arquivos portugueses onde se encontrava a informação e procedeu-se ao levantamento por fundos arquivísticos, dada a uniformidade das informações em cada um deles.

DO ESTILHAMENTO ARQUIVÍSTICO À RECONSTITUIÇÃO DOS ARQUIVOS DOS VÍNCULOS

Esta operação incorporava a noção de que os fundos arquivísticos em questão tinham sido alvo de profundas transformações aquando do final do Antigo Regime – processo que, recorde-se, durou um século, na sua primeira fase. As instituições ou foram simplesmente extintas, e os seus arquivos, deitados fora ou enfiados em instalações precárias, ou foram sendo transformadas em diferentes serviços, com algum aproveitamento dos arquivos, e disposição do resto; ou, no caso de alguns arquivos de família, foram conservados de forma afetiva, retransformados e, a certa altura, sobretudo, vendidos. A palavra “estilhaçamento” será a que melhor reproduz o que sucedeu a uma informação que não era histórica, mas viva, e que, na melhor das hipóteses, se tornou histórica (mas demasiado fossilizada).

Para recuperar o carácter vivo das informações – que no caso dos vínculos é essencial à sua compreensão como entidade corporativa com agência institucional (o conceito do projeto), procedeu-se a uma específica reorganização da informação recolhida: ela foi reconduzida ao vínculo com instituição produtora, mesmo se apenas existisse em cópias de outras instituições. Este último caso era, aliás, o mais numeroso, de longe, dada a rarefação dos arquivos dos vínculos na própria vida de muitos, em função da sua muito menor estruturação institucional, em relação à Coroa e à Igreja, e dado o desaparecimento dos arquivos, no caso dos que tinham subsistido até à extinção.

Exemplos da
degradação do
"Livro das Capelas
e Ónus de Missa
da Ilha do Fogo"
(Cabo Verde)

O mesmo

livro da página anterior, depois de restaurado no âmbito do projeto Vinculum

Preservar o dado histórico que é a transmissão documental

Seria no entanto errado ocultar a origem e a transmissão documental, pelo que foram preservadas as fontes de informação originais, e foi incluído todo o percurso dos documentos vinculares (traslados, inserção em processos, tombos, livros de chancelaria – por sua vez datados).

Uma base arquivística: o que é, como funciona e para que serve

Ao invés de representar, sob forma de campos de base de dados, as questões inerentes a um inquérito historiográfico típico – tempo, espaço, sociologia, etc. – aos quais se sobreporiam as do inquérito específico, optou-se por uma base congregando os documentos que iriam ser usados para responder às questões analíticas históricas. Presidiram a tal escolha duas ideias de base: por um lado, evitar a contingência do inquérito; por outro, impedir a ocultação das fontes. Os documentos ficam assim disponíveis para construção de múltiplos inquéritos. E fica clara a base documental que possibilita a indexação histórica, recusando definitivamente uma apresentação das fontes as mais das vezes feita com as cotas dos documentos, sem indicar a transmissão documental e a natureza diplomática do documento.

Tal é feito através da aplicação da estruturação e da normalização arquivística da informação histórica: documentos, produtores, instituições arquivísticas (as donas dos acervos, os seja, os vínculos). Ao inserir informação nestes três repositórios – que se ligam entre si através de hiperligações – alcança-se uma representação tanto quanto possível neutra e próxima da realidade informacional. Ao mesmo tempo, reconstrói-se o conjunto da documentalização, arquivamento e usos do arquivo que fora estilizado pela extinção das instituições vinculares.

Escolhemos usar o software arquivístico AtoM (acrónimo de «access to

02

CRIAR E MANTER UMA BASE DE DADOS AUTÊNTICA E CONFIÁVEL

Texto de **Abel Rodrigues**

memory»), tanto pela sua já longa existência (foi criado em 2003 sob auspícios do Conselho Internacional de arquivos, da UNESCO), como pela grande comunidade de utilizadores, em todo o mundo. Vários dos investigadores já tinham trabalhado com o programa, e tivemos o privilégio de poder contar com o apoio técnico de uma equipa que inclui três dos melhores (se não os melhores) técnicos de Atom em Portugal, liderada pelo eng^o Ricardo Pinho. Nunca é de mais frisar que é um software open source, uma exigência do financiamento científico do European Research Council, mas também algo que quadrou bem com os princípios de trabalho científico prezados pela equipa.

A elaboração, a par do trabalho de construção da base, de um “Guia do sistema de informação” (neste caso, vincular) permite o conhecimento aprofundado das instituições produtoras de informação, cujos arquivos vieram alimentar a base. Vinte e cinco instituições (régias, eclesiásticas, e os próprios vínculos) são historiadas nos aspetos administrativos e institucionais; foi definida, de forma rigorosa, a tipologia dos documentos produzidos (122 tipos); foi estudada e descrita a legislação régia e eclesiástica que conformou as relações entre as instituições.

E a utilização histórica? indexações, as possibilidades de pesquisa livre e a descarga de listagens

A indexação é a chave da utilização da base, no que toca à prática historiográfica. Existe no AtoM em dois grandes blocos predefinidos – assuntos e locais. Este foram preenchidos com vocabulário controlado, constituído em thesaurus anexos à base de dados.

É depois possível fazer uma multiplicidade de buscas nos documentos e nos seus produtores, tanto nos campos das fichas como em campo livre. Finalmente, através da equipa do projeto, será possível produzir listagens complexas em folha excel.

À partida: uma exigência de rigor técnico e normativo

Criar, alimentar e manter uma base de dados tem como principal propósito representar a metainformação descritiva de forma estruturada, para promover e simplificar o acesso à documentação, obedecendo a normas internacionais. É um processo muito mais complexo do que a simples execução da tarefa de criação de registos numa plataforma digital, preenchendo aleatoriamente campos predefinidos. Exige, antes de mais, o reconhecimento prévio dos materiais a disponibilizar, a definição das finalidades da plataforma digital, a identificação das necessidades dos utilizadores e, finalmente, a definição de uma metodologia de trabalho coerente. A construção da base de dados do projeto VINCULUM assentou nestas premissas, tendo em vista a reconstituição virtual da informação vincular.

A criação e o uso de instrumentos e processos periódicos de correção e validação dos dados

Se a opção por uma grelha pré-estruturada e normalizada facilita de algum modo a tarefa, é muito exigente em termos de preparação de instrumentos de trabalho, revisão e acreditação. Foram assim criados, antes de qualquer inserção de dados, instrumentos de trabalho fundamentais como as “Matrizes de descrição e de incrementação”, orientadores das práticas quotidianas de descrição e de indexação dos docu-

mentos arquivísticos, periodicamente revistos e atualizados. Trata-se da lógica indutiva do processo de construção do conhecimento, no qual participam ativamente todos os membros do projeto.

Perante a dimensão da equipa que se dedicou à criação de registos e, sobretudo, à magnitude de dados a recolher, desde cedo se tornou claro que seria necessário ter um investigador apenas dedicado à correção semanal dos registos criados – dito de outra forma, rapidamente foi entendido que quem criava registos não os podia corrigir. Definiu-se de seguida um guião de correção, complementar às “Matrizes”, bem como procedimentos de correção periódica.

A correção segue três etapas. Semanalmente, após o fim dos trabalhos da equipa, é feita uma exportação dos dados, recolhida numa folha excel. Nesta é executada uma análise forense aos registos criados na semana anterior, anotando as não conformidades em relatório próprio. A segunda etapa consiste na leitura e análise comparativa entre os relatórios semanais elaborados pelos introdutores de dados, e a base, visando detetar divergências nas relações entre os três módulos acima referidos. A terceira etapa concretiza-se pela produção de um relatório com todas as não conformidades, que é devolvido à equipa com o objetivo de serem implementadas as correções e as melhorias na metainformação disponível na base de dados. Estamos a falar

Antes

Depois

Página anterior:

o antes e o depois do "Livro da Fazenda do Senhor Conde Meirinho-mor", de 1588

de centenas de correções efetuadas semanalmente, num processo de diálogo escrito, sempre registado em instrumentos próprios, conservados na drive do projeto.

A validação dos dados online beneficia também do contributo dos investigadores associados do projeto. Esta colaboração constitui-se como um dos aspetos mais importantes do processo de revisão de informação e de readaptação da funcionalidade da própria base de dados. As pesquisas livres permitem identificar e até antecipar possíveis problemas, propor, desenvolver e testar soluções, num esforço de melhoria contínua que prevê, acima de tudo, a disponibilização de um instrumento de trabalho que faculta metainformação descritiva de forma estruturada e confiável.

078

Garantir perenidade do acesso

Um dos principais objetivos do projeto é garantir o acesso continuado à informação digital recolhida e estruturada em ambiente seguro, autêntico e confiável, por parte da comunidade nacional e internacional, para além do tempo de execução e de financiamento do VINCULUM.

A base de dados construída com recurso ao AtoM terá como ferramenta de preservação digital o software Archivematica, garantia de que a metainformação descritiva e os objetos digitais associados permanecerão autênticos e confiáveis e, sobretudo, acessíveis e pesquisáveis no longo prazo. Também se pretende que o Vinculum Information System Guide, anexo à base, o site principal do projeto e os dados de investigação, se constituam como fontes de informação complementares, a serem preservados e disponibilizados, segundo as melhores práticas de preservação digital. Facultar-se-á assim ao utilizador a compreensão dos caminhos seguidos e das opções tomadas, podendo-se contribuir, também, para novos projetos e novos caminhos de investigação.

03

O TESTEMUNHO DOS JOVENS INVESTIGADORES

Texto de **Ana Mafalda Lopes, Fábio Duarte e Maria Teresa Oliveira**

Teresa e Fábio,

dois dos autores deste artigo, em trabalho de investigação na Torre do Tombo, em Lisboa

O quotidiano entre papéis

A investigação histórica pode parecer misteriosa a quem não está familiarizado com ela. Os arquivos tendem a ser vistos como espaços paralelos à realidade, locais escuros repletos de fantasmas que vão sacudindo poeiras de velhas memórias. Para nós, são espaços de confronto com gentes, práticas e mentalidades soterradas pela velocidade do tempo, subitamente avivadas nas nossas conversas e dúvidas; e tornaram-se, com o projeto VINCULUM, locais de estudo e reflexão sobre o mundo dos morgadios e capelas.

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo tem sido a nossa casa desde novembro de 2022. Semana após semana, dedicámo-nos a descrever e anali-

sar os 167 tombos de capelas do Hospital de S. José, nos quais estão copiados documentos referentes à fundação e administração de vínculos nas igrejas e conventos de Lisboa e arredores. Empresa gigantesca, a produção destes tombos data do início da década de 1750, inserindo-se numa reorganização do arquivo da Provedoria das Capelas de Lisboa, órgão que superintendia o modo como aquelas eram geridas. A par desses livros, foram consultados tombos de capelas de conventos em Lisboa, e uma variedade de outra documentação, para terminarmos nos arquivos de família.

Para enfrentarmos este labirinto documental, têm sido essenciais os conhecimentos adquiridos nas áreas da histó-

ria, da paleografia e da diplomática. O domínio destas duas últimas ciências, que estudam as escritas antigas e a estrutura formal dos documentos, têm-nos permitido navegar com alguma rapidez entre várias páginas, até alcançarmos as informações pretendidas.

Alimentando uma base em crescimento veloz

Cada documento relacionado com a instituição ou administração de vínculos anteriores ao século XVIII é devidamente resumido e registado numa tabela de recolha em Excel. A partir dela, selecionamos o que será inserido na base de dados e elaboramos sumários documentais em inglês. Seguimos uma matriz de preenchimento durante a inserção, o que contribui para a uniformização dos conteúdos da base. A duração deste processo varia em função do grau de complexidade dos documentos disponíveis: não é igual depararmos-nos com testamentos em que se referem as cláusulas sucessórias e os encargos pios instituídos em verbas incompletas, onde as intenções dos agentes estão parcialmente omissas, ou com sentenças extensas e processos judiciais intrincados. A nossa capacidade de leitura e de interpretação das fontes é sempre posta à prova.

Todo este procedimento complexifica-se quando nos deparamos com lapsos nas cópias dos documentos, levando, muitas vezes, a que tenhamos de recorrer a outras fontes e bibliografia para identificar a natureza do erro.

Em média, cada um de nós insere por semana dez vínculos, a que podem corresponder várias dezenas de documentos e registos de indivíduos produtores, não contando com edições feitas, amiúde, a registos já criados. No último ano, inserimos cerca de dois mil novos vínculos, o que se traduziu na criação de milhares de registos de documentos e pessoas!

Trabalho de bastidores

Paralelamente à recolha no arquivo,

A equipa analisou detalhadamente os 167 tombos de capelas do Hospital de S. José, que há na Torre do Tombo

desenvolve-se nos bastidores outro trabalho, que visa auxiliar os utilizadores da base e permitir o acesso a todas as tarefas que precederam a introdução dos vínculos. O surgimento de dúvidas na recolha e interpretação documental obriga-nos a formular questões e a esperar por respostas da coordenadora do projeto, ficando todo o processo registado para posterior justificação das decisões tomadas. A documentação sumariada que não é inserida na base é anotada em fichas de Excel específicas. Todas as sextas-feiras enviamos relatórios do trabalho semanal que são revistos por quem corrige os registos inseridos da base, de forma a garantir que não se propagam erros e que a boa qualidade do trabalho se mantém.

Dados fora da base: novos contributos para as ciências

Quando se resumiam documentos numa base de dados, nem sempre é possível traduzir a riqueza de informação com que nos deparamos e manter, ao mesmo tempo, a concisão e o rigor das regras de descrição arquivística. Para assegurar que alguma dessa riqueza não se perde e que os futuros estudiosos e utilizadores da base a poderão utilizar, recolhemos excertos em ficheiros de texto, que indexamos tematicamente.

Entre os documentos em que abundam excertos curiosos encontram-se os testamentos. Vislumbrando a proximidade do fim, muitos instituidores aproveitavam para fazer um balanço da sua vida: lembravam parentes e amigos, desavenças e tragédias fami-

liares, deixavam conselhos e faziam confissões... No mesmo testamento em que fundava um vínculo, um testador confessava ter feito “travessuras” às suas três mulheres. Numa situação análoga, outro testador declarava que, “levado pelas criadas”, assassinara a esposa numa crise de ciúmes! Em doações ou contratos de instituição de capelas, podem, ainda, surgir detalhadas descrições de objetos do quotidiano, de sumptuosas capelas e de numerosas propriedades.

Vários dos excertos documentais que temos compilado deverão ficar reunidos numa antologia de fontes, que iremos preparar com o intuito de fornecer uma nova ferramenta a alunos e investigadores na área das ciências sociais.

04

BUSCA E RESGATE DOS DOCUMENTOS PERDIDOS

Texto de **Maria de Lurdes Rosa**

O trabalho de levantamento documental levou a equipa do projeto aos mais diversos arquivos, forçando-nos mais uma vez a constatar, agora de forma alargada, o penoso estado em que se encontra a documentação anterior ao século XIX.

Dado que o projeto previa financiamento para restauro e reprodução de documentos, conseguimos levar a cabo várias ações nesse sentido, que também servem para chamar a atenção para o problema da degradação desses fundamentais suportes da história e da memória que são os documentos. Fica a mensagem central: o caminho colaborativo e a valorização dos ativos locais são chaves do sucesso!

A riqueza dos arquivos privados

Um primeiro conjunto de restauros foi feito em benefício de documentação na posse de proprietários privados, sempre com a contrapartida da disponibilização dos documentos para o projeto e para o público interessado. Destaca-se, entre estes, a consolidação de um notabilíssimo manuscrito cedido por Miguel Ayres de Campos, colecionador e historiador medievalista residente em Ponte de Lima.

O manuscrito contém uma perda crónica linhagística do século XVI, relativa ao grupo familiar dos Castelo Branco, que foi um enorme ganho para o projeto em termos de análise históri-

ca. A digitalização, feita ao abrigo de um protocolo com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, permitirá completar um arquivo de família custodiado por este, ao qual a Crónica terá pertencido – Arquivo dos Condes de Sabugal, inserido no Arquivo da Casa de Santa Iria. O mesmo sucede com outro documento ímpar, do mesmo ano e, ao que tudo indica, do mesmo autor material – o Livro da Fazenda do Senhor Conde Meirinho-mor, datado, tal como a Crónica, de 1588. Este volumoso códice estava num lamentável estado de degradação e passou por um restauro profundo, tanto ao nível do papel como da encadernação. Na posse de um dos maiores colecionadores privados portugueses, Jorge Brito e Abreu, foi também digitalizado no Arquivo Nacional e irá agora ficar disponível em formato digital e acesso totalmente aberto, integrando o arquivo original.

Vários outros documentos únicos, custodiados por colecionadores privados, foram digitalizados pelo projeto e serão disponibilizados na base de dados. Alguns vieram até colmatar falhas em arquivos públicos, como é o singular caso do vínculo do Carvalhal, do qual constam alguns documentos fundacionais totalmente desconhecidos, datando de início do século XVI, se encontravam, em cópia notarial do século XVII, na posse de Augusto Lopes-Cardoso, proprietário de outro notá-

vel acervo e assíduo contribuinte para o enriquecimento documental do projeto. Sendo relativos à Madeira, o projeto VINCULUM ofereceu a cópia digital dos mesmos ao Arquivo Regional, onde agora podem ser estudados. Os referidos colecionadores disponibilizaram ainda vários outros documentos originais e únicos; o mesmo se aplicando a proprietários de arquivos de família, como Pedro Villa Franca e Luís da Costa de Sousa de Macedo, de cujos acervos relativos a António Sousa de Macedo, D. Álvaro da Costa e condes/viscondes da Lapa, que têm cedido importantíssimos documentos.

Um longo caminho de trabalho colaborativo com os proprietários

Sem podermos enumerar todos os proprietários com que o projeto trabalhou, ou tão-pouco discriminar os muitos documentos cedidos, deixamos aqui a nota da grande disponibilidade dos proprietários de arquivos privados na abertura dos seus acervos.

Mas é importante salientar que estas colaborações são fruto de um longo trabalho conjunto, iniciado em 2010 pelo grupo ARQFAM, presentemente sediado no IEM. Resultou já em quatro teses de doutoramento total ou parcialmente sobre acervos privados (Arquivo Gama Lobo Salema, Arquivo da Casa de Belmonte, Arquivo dos “Constas com Dom”, Arquivo dos Viscondes de Vila Nova de Cerveira), e uma quinta tese, sobre um arquivo de família depositado há décadas na Biblioteca Nacional, sem ter sido alvo de descrição (Arquivo Almada Lencastre Basto). Todas as teses contribuíram com documentos para o projeto, comprovando a importância dada pelos avaliadores do ERC ao acesso e ao trabalho continuado com acervos privados de família, nos quais se encontra vasta documentação sobre o tema.

O livro de missas de Machico: devolver um bem à comunidade, enriquecido

A constante atenção às novidades so-

A descrição e

análise de tombos
documentais no
Arquivo Nacional da
Torre do Tombo foi
trabalho hercúleo

bre “documentos perdidos” levou a equipa a estender a sua colaboração a um outro arquivo privado, desta feita de uma paróquia madeirense, Machico. Aqui, a grande preocupação do pároco, cônego Manuel Ramos, com o património paroquial, levou-o a encontrar, num saco cujo destino provável seria o lixo, um livro dos encargos pios paroquiais que datará do início do século XVI, contendo dados muito anteriores, alguns coevos do início do povoamento do arquipélago.

Em função de um protocolo rapidamente assinado, o precioso documento foi restaurado em Lisboa e apresentado à paróquia escassos meses depois, num evento que contou com a presença do bispo do Funchal e das autoridades civis, reuniu centenas de pessoas e foi objeto de várias reportagens na imprensa local e na RTP Madeira. Foi uma das ocasiões em que a satisfação coletiva pela recuperação do património mais claramente se sentiu, de forma muito gratificante para a equipa do projeto. O documento foi, entretanto, digitalizado pelo Arquivo Regional e está a ser transcrito, para publicação e estudo pelos membros do projeto, na revista desta instituição.

Uma parceria exemplar entre arquivistas, historiadores, e autoridades responsáveis pelo património documental público

Também na Madeira decorreu uma das mais importantes ações de recuperação e disponibilização do património pelo projeto VINCULUM, em colaboração com arquivos públicos. O relevo vem-lhe da dimensão, relevância da documentação tratada e, muito em especial, da informação arquivística que o projeto recebeu em troca, que de outro modo nunca conseguiria alcançar.

O Arquivo Regional da Madeira alberga uma imensa coleção de autos-de-contas de capelas, contendo documentação original e copiada que recua aos primórdios do povoamento da ilha.

Estes documentos são uma verdadeira mina de informação para o conhecimento do funcionamento da sociedade madeirense e das suas relações com os outros territórios do império português. Encontram-se documentos similares na Torre do Tombo e por todos os arquivos distritais, mas apenas no Arquivo Regional da Madeira estão decritos ao pormenor, graças ao trabalho da arquivista Maria de Fátima Barros, desde a década de 1990. Tal trabalho é tanto mais importante quanto os documentos estão em muito mau estado de conservação, não podendo vir à consulta, na sua maioria. Sem a descrição arquivística efetuada, ter-se-ia perdido uma enorme quantidade de informação.

A Universidade Nova de Lisboa e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura do Governo Regional da Madeira, através, respetivamente, do projecto VINCULUM e do Arquivo Regional da Madeira, celebraram um acordo que permitiu o restauro de cinco mil folhas de preciosa documentação. O projeto custeou o posto de trabalho, durante um ano, de uma jovem conservadora-restauradora madeirense, e alguns materiais de restauro; recebeu em troca as descrições arquivísticas, que inseriu na base de dados, indicando sempre a sua primeira autoria. O Arquivo Regional da Madeira cedeu ainda o seu laboratório, com excelentes condições, materiais de restauro e, em especial, o grande know-how que desenvolverem na área ao longo das últimas décadas. Esta colaboração foi apresentada publicamente no Arquivo Regional da Madeira a 6 de março de 2023, no evento de comunicação de ciência do projeto, o “Dia do projeto VINCULUM”, e também amplamente difundida na imprensa local.

Colaborando com o Arquivo Nacional também quanto à documentação custodiada pelo Arquivo Nacional foi possível custear restauros e digitalizações, destacando-se, em 2021, três livros da

série Capelas da Coroa, de novo uma fonte de enorme riqueza quanto a dados locais e nacionais.

A Torre do Tombo tem sido um parceiro constante, através de digitalizações gratuitas dos documentos externos cedidos pelo projeto, cedência de instalações para eventos e apoio aos investigadores da equipa que, desde 2019, presencial ou virtualmente, têm marcado presença.

Um orgulho especial: recuperação e disponibilização digital de documentação de Cabo Verde

Para o fim, mas com especial orgulho, deixámos o restauro e a digitalização, com disponibilização pública, de documentação do Arquivo Nacional de Cabo Verde (Instituto do Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde - IAHNVCV). Encontram-se nele os mais antigos livros hoje disponíveis relativos aos vínculos das ilhas de Santiago e do Fogo, compilados entre o século XVIII e o século XIX, mas uma vez mais copiando documentação desde as primeiras décadas do século XVI. O Livro das Capelas e Ónus de Missa da Ilha do Fogo (1814) encontrava-se em particular mau estado, sendo quase impossível o seu manuseio.

Em função de um protocolo de colaboração e do empenho dos técnicos do Sector de Conservação e Restauro do IAHNVCV, com destaque para Rosa Mello, foi possível recuperá-lo totalmente, estando agora disponível a versão digital, que permite a consulta à distância e a salvaguarda do original. O restauro foi apresentado publicamente na Universidade de Cabo Verde, numa sessão do Simpósio “Cultural resistance across the Iberian Empires, 1500-1850”, do projeto Resistance (CIDHUS- U. Évora), numa sessão patrocinada pelo projeto. Com a colaboração de um dos maiores especialistas em História de Cabo Verde, António Correia e Silva, foram aí apresentados os resultados da investigação sobre a vinculação no arquipélago.

05

COMUNICAR CIÊNCIA, ENSINAR HISTÓRIA, VALORIZAR O PATRIMÓNIO

Texto de **Maria de Lurdes Rosa**

valorizar a comunicação de ciência

A importância de dar a conhecer o que se fez a vários públicos, além do académico, esteve presente desde a conceção do projeto. Previam-se formações a investigadores em início de carreira e, em especial, uma iniciativa anual aberta ao grande público, em várias zonas de Portugal: o Dia do Projeto VINCULUM. A pandemia impediu a primeira sessão, na primavera de 2021, e forçou uma recriação do evento, que fora pensando em colaboração com escolas básicas e secundárias. Tanto isto como o impacto que a investigação rapidamente ganhou lançou o projeto numa roda imparável de iniciativas, com enriquecimento mútuo entre práticas de investigação e de comunicação de ciência.

Aprendemos coisas da maior importância: ser capaz de explicar o que investigamos, saber comunicar com os comunicadores, dirigirmo-nos a todos os níveis de ensino, transmitir a paixão pela investigação histórica e pela defesa do património documental e monumental.

A par de muito entusiasmo e iniciativas locais, constatámos o poder de obliteração que o “fast past” tem sobre o “not so fast past”; o esquecimento em que cai tudo o que tem mais de... 100, 50 anos; o carácter exótico ou irracional que é conferido a sociedades diferentes da atual, mas que fizeram parte da nossa ancestralidade.

Aos poucos, consolidaram-se ideias para capitalizar o *know-how* adquirido e os *assets* do projeto, bem como para fortificar e multiplicar os laços com as instituições locais.

Formação de jovens investigadores

Muito para lá da transmissão de conteúdos, os jovens em formação universitária em História devem ser ensinados a desenvolver competências de investigação, ganhando progressiva autonomia. Com este objetivo, foram lecionadas duas cadeiras de iniciação à investigação para licenciandos, e uma para mestrandos, em que os alunos participaram, com aulas semanais supervisionadas

CONCURSO ESCOLAR

CRIA VÍNCULOS COM A HISTÓRIA

*Um vínculo da tua terra
no projeto VINCULUM*

Inscrição: pré-inscrição 30/06/2023, confirmação de pré-inscrição ou primeira inscrição – 15 a 25/09/2023
Envio dos trabalhos: 08/01/2024

Projeto VINCULUM (IEM- NOVA.FCSH), com colaboração da Academia das Ciências de Lisboa e da Associação de Professores de História, Coordenação de M^a de Lurdes Rosa

por membros da equipa do projeto, na descrição de documentos e na inserção de informação na base de dados.

No âmbito do concurso da Fundação para a Ciência e Tecnologia “Verão com Ciência”, contámos com duas bolsas para licenciandos, que em 2022 levaram a Verónica e o Pedro a passar parte das suas férias na Torre do Tombo e na Biblioteca Nacional.

Para lá dos muros da Universidade

No âmbito do projeto foram organizados cursos de formação ao longo da vida, entre 2021 e 2023: cursos livres anuais sobre criação de conteúdos históricos e comunicação de ciência, e sobre organização, preservação e difusão de arquivos históricos com recurso a programas informáticos de acesso aberto; uma pós-graduação em Arquivística Histórica, online. Dada a importância da difusão de *softwares* livres de organização e preservação de arquivos, contámos com os melhores especialistas numa conferência internacional e seminário de formação.

Temos particular carinho pelo concurso escolar “Cria vínculos com a História: um vínculo da tua terra no projeto VINCULUM”, organizado em colaboração com a Associação de Professores de História (APH) e a Academia das Ciências de Lisboa. Após várias rondas de propostas, foram selecionadas 11 turmas, do Norte e Centro do país e dos Açores, e, em S. Tomé e Príncipe, a Escola Portuguesa. Os trabalhos foram seguidos por membros da equipa do projeto dedicados a cada turma, e os textos serão publicados na rubrica “Vínculo do mês” e no livro final desta. A experiência será relatada e os resultados discutidos, numa ação de formação a cargo da APH.

Memória, história e património

A colaboração com as câmaras, juntas de freguesia e associações locais de defesa da História e património foi uma constante. Contribuí para tal a iniciativa “Dia do projeto VINCULUM”, realizada em Loulé (2022), Funchal e Ponte

de Lima (2023), em colaboração com os arquivos municipais e regional. As sessões dividiram-se em duas partes: apresentação dos resultados do projeto sobre as localidades e intervenções de historiadores com investigação sobre a região; sessões livres de “conversas sobre vínculos”, em que se trocaram ideias e informações com todo o público interessado. Todas foram muito participadas e enriquecedoras.

Uma presença mensal, desde dezembro de 2019, é assegurada pela rubrica “Vínculo do mês”: pequenos textos sobre a história e o património de vínculos específicos, com fotos alusivas. Foi sendo sucessivamente elaborada por jovens investigadoras, colaboradoras do projeto, com supervisão científica da equipa; por membros desta; por proprietários de arquivos privados ou por membros da equipa em colaboração com estes; e pelas turmas do Concurso “Cria vínculos...”.

Comunicar ciência em fóruns próprios

É importante participar em iniciativas institucionais de comunicação de ciência, que permitem alcançar um público alargado e beneficiar de infraestruturas existentes. Estivemos na “Semana da Ciência e da Tecnologia” (Ciência Viva) em 2020 e 2021, e preparámos um filme sobre o projeto para a mostra de filmes científicos da “European Humanities conference”, que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no âmbito da Presidência Portuguesa da UE, em 2021.

O filme foi a primeira incursão do projeto neste tipo de comunicação, tendo-se revelado uma exigente experiência. Acreditamos que bem sucedida, combinando as imagens de marca do projeto com a apresentação de um caso concreto e tentando explicar as bases científicas do trabalho.

A importância da comunicação social

A ligação à comunicação social é vital para os projetos, mesmo se requer um esforço acentuado. Aquando da informação sobre a obtenção da bolsa ERC,

as entrevistas em jornais e rádios desencadearam uma onda de informações e propostas, algumas das quais tiveram concretização posterior. À medida que o trabalho avançava, foi possível ir conversando com jornais de referência e alcançar notáveis trabalhos jornalísticos, como são o de Alexandra Carita, no *Observador* (6/11/2021), e o de Ana Soromenho, no *Expresso* (16/06/2023).

O presente dossiê na JN História, revista de divulgação científica de grande tradição, fica como testemunho global do projeto numa fase já muito adiantada, com esboço de ideias futuras. Destacamos, por fim, as reportagens da imprensa regional, em especial na Madeira. Em termos televisivos, estivemos em reportagens na RTP Madeira e no Porto Canal, ambas em 2023. Em Janeiro de 2024 temos o privilégio da gravação, com Paula Moura Pinheiro, de dois episódios do “Visita Guiada”, esse “Ministério da Cultura” (como se dizia antigamente da Fundação Gulbenkian) da difusão e defesa do património histórico. O local escolhido foi Ponte de Lima, capital das “Casas”.

Criar valor com a investigação

Não poderíamos deixar de referir um aspeto muito valorizado pelo projeto, também em função dos incentivos do European Research Council: o esforço de criação de valor a partir da investigação, de forma a proporcionar sobrevivência sustentável após a conclusão do financiamento. Explorando uma das vias a investigação, partimos da importância histórica dos vínculos ao longo dos séculos, com particular expressão na “Casa” (entidade material, institucional, simbólica, social, cultural, económica). Consolidámos rede de parceiros na área, com celebração de protocolos: a Associação Portuguesa das Casas históricas, a Fundação Fronteira e Alorna, a TURIHAB (Associação do Turismo de Habitação). Destacamos a parceria com a Câmara Municipal de Ponte

06

IMAGINAR E ORGANIZAR RELAÇÕES DE PARENTESCO DENTRO DOS CORPOS VINCULARES

Texto de **Miguel Aguiar**

Lima, território por excelência da casa-solar, onde há décadas decorrem dois projetos cruciais: a conservação do património arquivístico das casas de família, com o Arquivo Municipal, e a viabilização das casas subsistentes, com o turismo de habitação.

Uma segunda via será desenhada a partir da nossa “maior base de dados”, que alberga vasto material, e em cuja construção adquirimos imenso *know-how*. Acreditamos no seu potencial de criação de valor direto e comercial, bem como planeamos construir, a partir dela, instrumentos de valorização comunitária do património.

De modo a consolidar estas ações, a presença e a organização de eventos de formação e debate sobre criação de valor foi outra preocupação do projeto: participação por convite na sessão “How to create value through history? A past with a future”, do Sustainable Value Creation Summit, na Nova SBE, organização do seminário “Casas com História(s): O diálogo interdisciplinar na construção do turismo histórico e cultural”, ambos em maio de 2023 (em colaboração com o Instituto de Estudos Medievais).

AS ANÁLISES HISTÓRICAS DOS MATERIAIS DA BASE E OS ESTUDOS COMPARATIVOS

De acordo com a proposta teórica do projeto, os vínculos eram entidades corporativas com agência própria, assente em três parâmetros: parentesco, poder e identidade. A cada um deles corresponde um dos livros de análise histórica dos materiais da base. Um quarto livro, também a partir destes, realiza uma abordagem global da vinculação nos territórios portugueses no Atlântico e Brasil.

O projeto incluirá ainda três outros livros, resultantes de encontros científicos internacionais, nos quais terão lugar as perspetivas comparativas previstas, tanto em História como em Arquivística Histórica.

Uma das dimensões intrínsecas dos vínculos, o parentesco era, por um lado, um suporte à existência destas formações sociais: as suas redes constituíam o campo de recrutamento dos administradores, em fundações que se projetavam perpetuamente. Por outro lado, as relações de parentesco eram objeto de regulação por parte dos fundadores. Ambas as dimensões preconizavam formas de imaginar e organizar o parentesco através do enquadramento vincular: definindo “polos quentes” dentro do universo das relações, chamados a integrar e administrar os vínculos, e impondo comportamentos e valores às gerações vindouras. A estas operações está subjacente a vontade dos fundadores, vertida no documento de instituição e convertida em “lei interna” do vínculo.

O fundador e os seus laços de sangue

Formava-se uma cadeia entre instituidores e administradores, “enquanto o mundo for mundo”, prioritariamente assente nos laços de sangue. Em qua-

se todas as instituições, a administração cabia somente a uma pessoa em cada geração. A sucessão passaria através da descendência, “de grau em grau por linha direita”. Na ausência desta, os colaterais surgem como recurso alternativo. A masculinidade e a primogenitura eram os critérios dominantes para definir quem, numa mesma geração, tinha prioridade para exercer a administração. Os instituidores também estatuiam outras cláusulas para delinear o perfil do herdeiro, tais como a exclusão de clérigos ou de filhos ilegítimos. Todos estes critérios significavam a definição de “polos quentes” dentro dos universos parentais. Os instituidores projetavam, na sua geração e nas vindouras, perímetros preferenciais, primordialmente assentes na proximidade, e que deveriam encarnar a continuidade.

A hierarquia dos parentes

Depois de moldar os perímetros de parentesco suscetíveis de serem integrados e de administrar o vínculo, os ins-

**Ana Mafalda
Lopes**, uma
das jovens
investigadoras
envolvidas no
projeto Vinculum

07

EM “PROL E HONRRA
DA NOSSA LINHAGEM
PERA TODO SENPRE”– OS VÍNCULOS COMO
VIA DE ASCENSÃO
E CONSOLIDAÇÃO
DO PODER SOCIALTexto de **Ana Rita Rocha**

tituidores procuravam regular e condicionar os comportamentos. Formavam, no seio dos grupos de parentesco, uma “hierarquia corporativa”, na qual as relações de autoridade e de desigualdade – entre e nas mesmas gerações, favorecendo primordialmente os homens e os seniores – tinham, ao contrário das nossas crenças atuais, pleno cabimento. Estas expressavam-se desde logo na posse da melhor e mais simbólica parte dos bens. Mas também na assunção de formas de responsabilidade e de controlo do administrador face aos parentes, assentes num paternalismo com elementos oriundos do cristianismo.

Os instituidores estipulavam, por exemplo, formas de controlo do casamento do sucessor, ora interditando ligações com cristãos-novos e, em especial nos séculos XVI e XVII, com pessoas de etnias consideradas inferiores, como negros e mulatos; ora proibindo casamentos perçecionados como socialmente inferiores e tidos como danosos para a linhagem. A posse do vínculo acarretava, porém, responsabilidades face aos parentes. Alguns estipulam que o herdeiro deveria assegurar a manutenção dos irmãos até à idade adulta, providenciando-lhes os meios para tomar estado no mundo: pagando os estudos dos homens que quisessem ser clérigos, ou suportando os dotes matrimoniais ou conventuais das irmãs. No fundo, como alguns fundadores ressalvavam, a ideia era que a desigual transmissão da herança desse origem a um polo mais forte dentro das redes de parentesco, criando uma base de para amparar os familiares.

Os fundadores de vínculos imaginaram e tentaram organizar as relações de parentesco através de valores, de recursos e de formas de compreender a realidade muito distintos dos nossos. Só um olhar antropológico, reconstituindo estas práticas e representações no seu contexto, permite a sua racional compreensão.

Em 1336, D. João Afonso de Brito, bispo de Lisboa, instituiu um morgado em Évora, Viana do Alentejo e Alvito, nomeando como seu sucessor Martinho Afonso, seu “criado” (i.e., da sua criação e não um servente). O prelado foi bastante claro nos motivos que o levaram a fundar o vínculo, afirmando que o fez em “prol e honrra da [sua] linhagem pera todo senpre”.

O que, à primeira vista, parece um simples morgado fundado por um clérigo em benefício de um criado, revela-se, na verdade, um vínculo de sucessão familiar, inserido numa cadeia de práticas de nepotismo, em que uma família da elite eborense demonstra e exerce o poder que, ao fim de algumas gerações, alcançou. Na verdade, D. João Afonso de Brito era pai de Martinho Afonso, garantindo, assim, rendimentos e prestígio social para os seus próprios descendentes, e sobrinho de D. Martinho Pires de Oliveira, arcebispo de Braga, a quem ficou a dever a sua própria ascensão na hierarquia eclesiástica.

O morgado instituído pelo bispo de Lisboa é, como muitos outros, o espe-

lho do poder económico e social da linhagem do fundador. Além disso, pelo menos desde o século XIV, estas instituições eram uma via de ascensão das elites urbanas na sociedade portuguesa de Antigo Regime. Como vários historiadores têm demonstrado, a fundação de morgados e capelas constituía um passo fundamental no processo de mobilidade social de grupos endinheirados e com influência político-social nas comunidades em que estavam inseridos, reproduzindo os comportamentos da nobreza, à qual aspiravam ascender.

Incluía-se neste grupo os membros das oligarquias municipais, que exerciam o poder ao nível local, ocupando cargos concelhios; os mercadores e burgueses, que investiam o capital acumulado na compra de património imóvel, à semelhança da nobreza; os altos funcionários régios, cuja ascensão social se baseava no serviço ao rei; todos aqueles que faziam fortuna nos territórios do Império, pela via das armas ou do comércio; e ainda os clérigos pertencentes às famílias das elites urbanas, os

08

“DESEJANDO NÓS QUE NOSSAS MEMÓRIAS SEJAM IMORTAIS”

– CONSTRUIR, TRANSMITIR E PERPETUAR IDENTIDADES ATRAVÉS DOS VÍNCULOS

Texto de **Rita Sampaio da Nóvoa**

quais podiam contribuir para a ascensão social dos seus parentes, fundando um vínculo de sucessão familiar.

As cidades onde estas elites eram predominantes constituem excelentes observatórios do recurso à fundação de um morgado ou capela como meio para atingir a ascensão e consolidação social das linhagens medievais e modernas. Em Évora, Lisboa, Porto e Santarém, por exemplo, os instituidores com origens populares e/ou burguesas são abundantes e evidenciam consciência do seu percurso social e do poder que granjeavam, sem esquecer os antepassados e os seus sucessores.

O estudo de vínculos instituídos pelas elites urbanas portuguesas tem, de facto, comprovado que estas valorizavam os parentes passados e futuros, posicionando-se na confluência entre uns e outros, de forma a assegurar a perpetuidade da honra e da memória familiar. A constante referência aos ascendentes nos documentos de fundação é, por si só, sinal de relevo social e manifestação de poder, enquanto reconhecimento do prestígio alcançado.

As capelas familiares, onde muitos instituidores se mandavam sepultar, funcionavam, nesta conjuntura, como elementos agregadores, em que o passado, o presente e o futuro se encontravam, numa clara ostentação do poder e riqueza de quem as ordenava. Junto dos pais, avós e bisavós, os fundadores de vínculos mandavam construir túmulos para si e seus descendentes, colocar letreiros, armas de família e outros ornamentos, por vezes, sumptuosos. Igualmente, ordenavam a celebração de cerimónias litúrgicas por suas almas, para que nunca fossem esquecidos. Todos estes elementos, aos quais se somam outros, haveriam de garantir a recordação perene da parentela e do seu lugar na sociedade, “enquanto o mundo durar”.

A identidade vincular

Os vínculos contribuíram significativamente para a construção e perpetuação da identidade dos grupos familiares que a eles recorreram. Essa componente identitária dava coesão ao corpo que era a família, estimulando o sentimento individual de pertença a um grupo e a adoção de elementos distintivos de auto-representação coletiva e social.

Património simbólico: os apelidos e as armas

Entre esses elementos conta-se o património simbólico, primordialmente patente nos apelidos e nas armas. Muitos instituidores impuseram como cláusula obrigatória que os administradores dos vínculos usassem os seus apelidos e trouxessem as suas armas. Autoafirmando-se enquanto fundadores, procuraram conservar os seus nomes e as suas casas, na perpetuação dos símbolos que os identificavam. Outros preferiram evocar os apelidos e as armas dos seus antepassados, lembrando glórias de outrora e honrando a memória daqueles de quem haviam herdado a riqueza que agora se vinculava.

O herdeiro perfeito

Do herdeiro perfeito era esperado, todavia, muito mais do que o porte de apelido e armas. O sucessor ideal era também aquele se comportava adequadamente. Devia ser bom católico e temente a Deus. Devia servir lealmente o seu rei. Devia obedecer à figura do pai, jamais casando sem o seu consentimento. Devia amparar os membros da sua família. Devia, por fim, ser física e mentalmente apto para administrar o vínculo e representar o grupo, bem como para dar continuidade biológica à família. Todos os que se desviassem ficavam, desde logo, excluídos da administração, como se nunca tivessem nascido.

O poder do arquivo

A ameaça de perda da administração era, aliás, constante. O realismo dos fundadores justificou os pedidos de vigilância dos administradores a autoridades externas à família. Estas muniram-se dos documentos de instituição, a lei interna dos vínculos, copiando-os e conservando-os cuidadosamente como garantia da vontade dos fundadores. Este poder do arquivo manifes-

Exemplo

de índice de tombo
dedicado
a instituições
religiosas da
região de Lisboa

tava-se também na custódia, por parte das famílias, de registos escritos que protegiam os direitos do vínculo e que ajudavam a gerir o, muitas vezes, imenso património vinculado. Entendido num sentido lato, no arquivo cabiam ainda histórias orais, tradições, cerimónias ou objetos deixados pelos mortos e estimados pelos vivos como parte da sua identidade.

Gerir os próprios mortos

De facto, pouco ou nada do que implicava a preparação da morte e da vida da alma dos fundadores era deixado ao acaso. Apesar de leigos, aqueles demonstram uma notável cultura litúrgica e doutrinal, chamando a si a prerrogativa de gerir a sua própria morte mesmo entre protestos das autoridades eclesiásticas. São detalhadas as instruções quanto aos rituais fúnebres e, sobretudo, às missas que perpetuamente deviam ser rezadas pela salvação das almas dos instituidores e dos “seus mortos”. Igual detalhe era dedicado ao planeamento arquitetónico das capelas fúnebres, casas da alma, adornadas com as armas dos instituidores e com letreiros em pedra em que se inscreviam os seus nomes e os feitos pelos quais desejavam ser lembrados.

Ser morgado na comunidade

Esta tarefa de lembrança cabia não só à família, mas também à comunidade. As marcas deixadas pelos morgados tinham eco comunitário nos legados piedosos e caritativos. Eram também visíveis na paisagem e no quotidiano: nos solares e suas torres, casas de família; nas instituições religiosas e assistenciais patrocinadas pelo morgado; nas alfaias sacras utilizadas nas cerimónias litúrgicas. Todos ostentando os símbolos heráldicos dos seus beneméritos. Muitas destas marcas, vestígios de identidade, permanecem até aos nossos dias, testemunhando o desejo de eternidade dos fundadores – in perpetuum rei memoriam.

09

OS VÍNCULOS NO ATLÂNTICO PORTUGUÊS (SÉCULOS XV A XVII)

Texto de **Arthur Curvelo, Ana Madalena Trigo Sousa e Miguel Geraldês Rodrigues**

091

No século XV, os morgadios e as capelas já estavam bem consolidados e difundidos como instituições jurídicas na Península Ibérica. Faziam parte de um repertório de referenciais de organização patrimonial, familiar e linhagística que foi replicado na conquista e na colonização do mundo atlântico, entre os séculos XV e XVII. De que formas se adaptaram às novas configurações territoriais? Que impacto tiveram na expansão atlântica? As respostas a esses questionamentos não são simples e, para alcançá-las, o projeto VINCULUM vem reunindo uma das mais sólidas amostras documentais já reunidas sobre a vinculação na Madeira, nos Açores, em Cabo Verde, em São Tomé e no Brasil. Exploramos um pouco dessa amostra neste texto e ressaltamos algumas especificidades da vinculação atlântica.

Continuidades medievais

No mundo atlântico, os portugueses

procuraram adotar e replicar modelos de comportamento social e familiar da nobreza e elites do Reino, e a fundação de vínculos possibilitou a estes homens consolidarem não só as suas riquezas, adquiridas nas novas terras, mas igualmente para produzir e exteriorizar identidades familiares, valorizando a memória de um instituidor e de seus feitos. É o que vemos, por exemplo, com Pero Eanes do Canto, que, ao instituir um morgadio na Ilha Terceira, em 1543, declara fazê-lo “por favor de minha memória e linhagem”, mandando construir um “monumento”, na sua capela de Nossa Senhora de Nazaré, que listasse todas as grandes batalhas em que participou na expansão portuguesa no Norte de África, na Pérsia e na Índia. Na Madeira, os instituidores vinculares mais abonados distinguiram-se pela edificação de capelas tais como a dos Reis Magos, no Estreito da Calheta (1529), a do Santo Espírito, na Ponta do Sol (1536) ou a de

092

Tombo do Machico,

antes e depois
dos trabalhos
de restauro levados
a cabo no âmbito
do projeto

Nossa Senhora da Ajuda, no Funchal (1553). Projetavam de forma evidente o poder e abundância de algumas famílias, perpetuavam o nome e a memória dos seus instituidores e, simultaneamente, foram local de realização de sufrágios fúnebres pelas almas daqueles.

A apropriação do espaço e a configuração patrimonial

Outro aspeto fundamental da vinculação nas ilhas atlânticas é a sua difusão extensiva. Nos alvares do século XVIII, haveria perto de 800, só na Ilha de São Miguel; no início do XIX, mais de dois mil na Terceira. Na Madeira, o exercício vincular foi um fenómeno que se revelou logo no final do século XV, tendo atingido o seu auge no decurso dos séculos XVI e XVII. Acompanhando o ritmo de povoamento deste espaço insular, foi-se desenvolvendo através de uma apropriação fundiária por parte de grupos de indivíduos com maior preponderância social. Uma vez assegurado o domínio direto sobre a terra disponível, por parte de algumas dessas famílias, a vinculação da propriedade foi o processo que permitiu assegurar uma acumulação de património e uma sucessão que garantisse a continuidade do nome do instituidor.

Nestas ilhas, a forte disseminação de vínculos respondeu a uma necessidade estrutural das elites, económicas e políticas, de conservar uma sólida base de rendimentos em territórios onde a terra disponível era limitada. Em Cabo Verde, em São Tomé e no Brasil, o fenómeno não atingiu as mesmas proporções, mas a vinculação atendeu a fins estratégicos, sobretudo entre as elites agrárias, para preservar as terras mais férteis e as propriedades economicamente mais produtivas, com acesso a águas e outras comodidades. Em Cabo Verde, os vínculos eram compostos por vários tipos de propriedades, como fazendas para produção agrícola, casas, currais e armazéns, assim como maquinaria e infraestruturas de apoio às principais atividades produtivas das

fazendas, principalmente a cana-de-açúcar e o algodão. No Brasil, onde os senhores de engenho viviam permanentemente endividados, a vinculação visava, entre outros fins, proteger uma porção do património e mantê-lo a salvo do confisco perpetrado por credores e pela justiça régia.

A vinculação de pessoas escravizadas

Uma prática que distinguiu a vinculação nos espaços atlânticos, sobretudo em Cabo Verde, São Tomé e Brasil, foi a sua relação com a escravatura, ao desenvolver a prática de vincular pessoas escravizadas. Os instituidores de vínculos nestes territórios procuravam assegurar a rentabilização das suas fazendas através da instituição e exploração de mão-de-obra escrava, possuindo lotes de africanos escravizados que legavam aos seus herdeiros. Em vários casos semelhantes ao de Rui Baraça, tesoureiro da Sé de Santiago, que instituiu capela em 1591, o instituidor vinculava um determinado número de escravizados e deixava aos administradores a obrigação de manter a quantidade perpetuamente preenchida, substituindo os que se vendessem, fugissem ou morressem por outros. Em São Tomé, a vinculação de africanos escravizados estava intrinsecamente ligada à economia do açúcar: Francisco de Alva Brandão, feitor do contratador, instituiu capela na sua fazenda de açúcares de Ponta Figo, à qual vinculou 130 escravos. Além dos africanos escravizados, essa característica peculiar da vinculação atingiu também os povos indígenas no Brasil.

Na capitania de São Vicente, instituidores como João Missel serviram-se da vinculação para mascarar o cativo indígena, submetendo-os a uma condição de “tutelados” à administração laica. Tal fica claro no seu testamento, lavrado em 1645, no qual vinculou 22 indígenas à sua capela de Santo António, declarando serem todos forros e livres de nascimento, mas estarem sob a sua “posse”.

Ficha técnica da equipa do projeto

Além dos autores dos textos, trabalham ou trabalharam no projeto: na equipa científica, Filipa Lopes, Leonor Dias Garcia, Mário Farelo, Rodolfo Feio; na equipa de gestão e comunicação de ciência: Beatriz Merêncio, Joana Soares, Natacha Baptista, Ricardo Naito, Verónica Francisco. Esta última investigadora e Pedro Câmara foram bolseiros “Ciência no Verão” do projeto. Ana Madalena Trigo de Sousa, coautora de um dos textos, inseriu-se no projeto ao abrigo de uma colaboração com o Centro de Estudos de História do Atlântico (Funchal). São investigadores associados Margarida Leme, Miguel Ayres de Campos, Pedro Pinto.